

Aceleración del Filtro de Ocupación Bayesiano para Sistemas Avanzados de Ayuda a la Conducción

Luis Medina Valdés, Alejandro Serrano Cases, Antonio Martínez-Álvarez, Sergio Cuenca-Asensi¹

Resumen— El Filtro de Ocupación Bayesiano es una de las técnicas punteras para la sensorización de escenarios no estructurados en aplicaciones de conducción autónoma. En la actualidad se han realizado implementaciones puramente software sobre procesadores de altas prestaciones y GPUs, pero hasta el momento no existe ninguna propuesta para su utilización en sistemas empujados. En este trabajo se presenta el desarrollo de un IP core que permite acelerar la ejecución del filtro sobre dispositivos MP-SoC de Xilinx. Los resultados muestran que, manteniendo la máxima precisión en los cálculos, es posible obtener un rendimiento superior a 40x respecto de una plataforma embebida quad-core.

Palabras clave— ADAS, FPGA, BOF, MPSoC.

I. INTRODUCCIÓN

EN la actualidad, una de las características más destacables de los Sistemas de Conducción Avanzada (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) es el reconocimiento del entorno del vehículo. En este sentido, existe un interés creciente en nuevos métodos de evaluación de los datos sensorizados para mejorar la detección y el reconocimiento de señales, peatones, carriles, riesgo de colisión, etc. Sin embargo, el empleo de la mayoría de los ADAS en fase de comercialización se restringe a escenarios bien estructurados y con pocos objetos bien definidos, como son los entornos interurbanos (autopistas) o maniobras a baja velocidad (asistente de aparcamiento). Para generalizar su uso, estos sistemas deben ser capaces de procesar entornos más complejos, como son los urbanos con tráfico denso.

Para este fin, las observaciones de las lecturas del sensor (normalmente ruidosas) deben identificar uno o varios obstáculos potenciales, y permitir una estimación robusta de su posición y velocidad en cada instante de tiempo. Se trata por tanto de un problema de seguimiento de múltiples objetos (multi-target tracking problem). La aproximación tradicional a este tipo de problemas consiste en tratar de manera independiente cada objeto y mantener un registro actualizado. Para ello, deben asociarse los datos correctamente (data association problem), lo que supone identificar a) si las nuevas observaciones del sensor son debidas a objetos ya registrados y b) si los registros de objetos deben mantenerse, descartarse o añadirse. La asociación de datos resulta intratable en escenarios urbanos, donde un

gran número de objetos están continuamente apareciendo, desapareciendo y ocultándose.

Los modelos de representación basados en rejilla de ocupación [1], y en particular el Filtro de Ocupación Bayesiano (BOF) [6], facilitan enormemente la fusión sensorial. Así, los distintos modelos de sensor pueden caracterizarse para facilitar una fusión eficiente en la rejilla de ocupación. La representación no está basada en objetos, por lo que la descripción a bajo nivel proporcionada por los sensores puede ser fácilmente fusionada obviando el problema de asociación de datos. El BOF permite combinar los datos provenientes de múltiples sensores, permitiendo un sistema de reconocimiento del entorno más sensible y confiable [3]. Además, el muestreo de los datos permite una solución computacionalmente más eficaz. Los sensores embarcados en los vehículos, como los dispositivos de detección basados en láser (LIDAR), cámaras estéreo, sonar, etc..., proveen miles de muestras del espacio para percibir el entorno. Uno de los aspectos más importantes del BOF es la gestión de las incertidumbres a través de la probabilidad y la Regla de Bayes. Esto permite incluir el ruido y las imprecisiones del sensor en el modelo de lectura a la hora de estimar la ocupación de las celdas. Además, el modelo se va refinando recursivamente con la información de lecturas anteriores.

El principal problema de esta aproximación es su coste computacional. Hoy en día los sistemas empujados utilizados en automoción, también denominados ECU (Electronic Control Unit), están basados en mono-procesadores o en multi-cores [5] y resultan apropiados para el procesamiento de datos de sensores con tasa de adquisición media/baja. Su rendimiento global depende en gran medida del número de cores, frecuencia de operación y ancho de banda de memoria, pero en general, no tienen capacidad de cómputo suficiente para procesar grandes volúmenes de datos mediante algoritmos complejos como el BOF.

Los ECUs actuales se pueden considerar como componentes empujados dedicados y sujetos, cada uno ellos, a un conjunto distinto de requisitos funcionales y de seguridad. Como consecuencia, los vehículos actuales pueden albergar hasta 100 ECUs y utilizar hasta 5km de cableado. Esto crea importantes desventajas, tal como sobrecostes, limitaciones en el ancho de banda de las comunicaciones, problemas de latencia, alto consumo y problemas de seguridad.

Como consecuencia, para hacer frente a estas lim-

¹Instituto Universitario de Investigación en Informática, Universidad de Alicante e-mail: amartinez@dtic.ua.es, sergio@dtic.ua.es

itaciones, existe una creciente necesidad de aumentar la capacidad computacional de las ECU. Los Sistemas on Chip heterogéneos, como los MPSoC basados en FPGAs, pueden manejar eficientemente diferentes sensores para implementar distintas funcionalidades e interconectarlos con otro sistemas, p. ej: una cámara puede utilizarse para detección y reconocimiento de objetos, localización, estimación de líneas de carretera, etc. Como resultado, estas diferentes funcionalidades que actualmente se implementan en diferentes ECUs, son susceptibles de ser integradas en una única unidad de computación.

No obstante, hasta el momento sólo unos pocos autores han realizado propuestas de implementación del BOF sobre arquitecturas embebidas y en la mayoría de los casos los diseños están dirigidos a su optimización sobre GPU de propósito general. Yguel et al. [7] realizó una propuesta utilizando procesadores gráficos que incluye la transformación de coordenadas polares a cartesianas, la fusión de múltiples fuentes de datos y la construcción de una rejilla de ocupación. En los experimentos se empleó la placa de NVIDIA GeForceFX Go5650 junto con una CPU Athlon XP 1900+. Más tarde Rakotovao et al. [10], [11] realizó la implementación de una variante del BOF sobre una arquitectura MP-SoC desarrollada por Melpignano en [9]. Este dispositivo está compuesto de un dual-core ARM Cortex-A9 junto con un acelerador de 64 cores.

En este artículo se propone la utilización de los MPSoC Zynq de Xilinx para el problema específico de detección y seguimiento de objetos utilizando el paradigma del BOF. Esta es, hasta dónde llega nuestro conocimiento, la primera propuesta de implementación del BOF utilizando FPGA.

II. DESCRIPCIÓN DEL FILTRO DE OCUPACIÓN BAYESIANO

En el algoritmo BOF el espacio euclídeo 2D se discretiza en un número finito de celdas ($M \times N$), donde cada una representa una posición en el plano y conforma la llamada rejilla o mapa de ocupación. El estado del sistema, en un tiempo t , es la lista de los estados de todas las celdas de la rejilla.

Dado un modelo probabilístico de sensor que genera una observación del estado de cada celda (libre/ocupada) para ese tiempo t , la rejilla se actualiza siguiendo la regla de Bayes [2]. Bajo la hipótesis de que cada celda es independiente de sus vecinas, la estimación de su próximo estado puede actualizarse de forma independiente al resto de celdas. Para manejar objetos dinámicos, cada celda mantiene una estimación de su probabilidad de ocupación (P) junto con una representación discretizada ($V \times V$ valores) de la distribución de la función de probabilidad de su velocidad (BOF4D) (ver fig1). Para obtener una descripción formal del BOF y todas sus variantes se remite al lector a la referencia [4].

La figura 2, muestra los principales procesos y flujos de datos del BOF. Como puede apreciarse se trata de un proceso recursivo, donde el estado del sistema

Fig. 1. Estado del sistema

en un instante de tiempo dado depende de las observación generada por los sensores para ese tiempo t y del estado anterior del sistema (en $t-1$). Durante el proceso de percepción, los datos de los sensores montados en el vehículo, típicamente LIDARs multicapa y cámaras estéreo, son suministrados al sistema para ser procesados. A partir de estas observaciones el sistema construye el mapa de ocupación probabilístico.

En el caso de los LIDAR multi-capa, se construye una rejilla de ocupación por cada capa y éstas se fusionan proporcionando una única representación del entorno (Fig. 3). Durante este proceso, además de la ocupación de cada celda, también debe tenerse en cuenta factores como la precisión de las medidas del LIDAR o el ángulo de inclinación del plano de cada capa con respecto a la carretera. Junto con la rejilla de ocupación (Z), los sensores también proporcionan la odometría del vehículo (U) en cada paso de tiempo (time step). En la fase de cálculo del estado a priori, se realiza una nueva predicción a partir de la estimación del estado anterior ($P_{po}, BOF4D_{po}$) $^{t-1}$ y la lectura de la odometría actual del vehículo (U^t).

Debido a la incertidumbre, la imprecisión de los sensores y otros factores externos (p.e: deslizamiento de los neumáticos), se producirán errores en la localización. Para manejar esta incertidumbre, el bloque de predicción realiza un ajuste del estado de las celdas basado en la observación de la rejilla de ocupación (Z^t). Esta aproximación difiere de la formulación original del BOF, por lo que se muestra en la figura con línea discontinua. Una vez realizado el ajuste, el histórico de cada celda se registra en una matriz de contadores que llevan la cuenta del número de veces que ésta ha sido considerada ocupada (Oc) o libre (Fc).

En la siguiente fase, y de acuerdo a la mejora introducida por Baig et al.[12], se aplica un filtro de detección de movimiento con el fin de evaluar los objetos móviles de la escena. De esta forma se evitan falsos positivos resultantes del propio movimiento del vehículo (egomotion) y/o lecturas ruidosas. Para la detección de movimiento se utiliza una función heurística que clasifica las celdas en estáticas y dinámicas, considerando los valores de los contadores. Una celda dada se considera dinámica si está ocupada en ese instante y ha estado libre la mayor parte del tiempo en el pasado. Para detectar los ob-

jetos móviles y estimar su velocidad y trayectoria a partir de las probabilidades de ocupación, se aplica la hipótesis de distribución uniforme de probabilidad a la velocidad de las celdas. Las distribuciones de probabilidad se actualizan y propagan utilizando la probabilidades condicionadas de Bayes [3]. Con el tiempo las probabilidades convergen y, en algunos casos, una de las hipótesis de la distribución permanece y se toma como la velocidad y trayectoria estimada para cada celda.

Fig. 2. Flujo de datos y procesos del BOF

Fig. 3. Mapas de ocupación de un LIDAR de 4 capas (izquierda) y mapa de ocupación integrado (derecha). Los espacios vacíos se representan en color negro, los objetos/espacios ocupados en color blanco y las zonas no conocidas en gris.

III. DISEÑO DEL CORE

En el diseño de un core FPGA es crucial aprovechar al máximo la localidad de los datos, manteniendo éstos el máximo tiempo posible en las cachés internas. Estas memorias internas o Block RAM (BRAM) pueden ser particionadas y refactorizadas para mantener un flujo continuo de datos hacia los módulos de procesamiento. Esto permite aprovechar toda la potencia computacional de la arquitectura optimizando su rendimiento.

El algoritmo BOF incluye una considerable cantidad de estructuras de datos internas, por lo que fue muy importante optimizar el tamaño de los datos

con el fin de mantener un consumo de recursos reducido. Siguiendo este principio, y previamente al desarrollo del core, se llevó a cabo un estudio sobre el tamaño óptimo de los datos mediante simulaciones funcionales con precisión de bit (bit accurate). Los datos de entrada y salida se ajustaron para obtener la máxima precisión manteniendo los cálculos internos en punto flotante de 32bits. Como banco de pruebas se utilizó un dataset de 1.500 frames, que incluía los mapas de ocupación generados por un LIDAR de 4 capas y la correspondientes lecturas de odometría (velocidad lineal y angular).

La figura 4 muestra el error cuadrático medio acumulado cuando la probabilidad de ocupación (P) y la distribución de velocidades (BOF4D) se representan con 16bits en punto fijo, frente a los resultados del código de referencia calculados con la máxima precisión (float 32). Como puede apreciarse las desviaciones en las velocidades (BOF4D) son cercanas al error de cuantización, esto es 2^{-15} (aprox. $3e-5$), mientras que en la probabilidad de ocupación el error permanece por debajo de $5e-4$. Ambos valores son compatibles con la precisión requerida, por lo que, de acuerdo con el estudio, los resultados de cada iteración se truncaron a 16bit.

Fig. 4. Error en el cálculo del estado de las celdas, debido al tamaño de los datos de entrada/salida.

Las FPGA de Xilinx carecen de unidades de punto flotante, por tanto en el segundo paso de optimización se abordó el ajuste del formato de datos interno de los operadores. El efecto del tamaño finito de los datos se analizó utilizando los tipos de datos de punto fijo para C++ proporcionados por VivadoHLS. El estudio reveló dos fuentes independientes de error. En primer lugar, la tarea de Predicción, que realiza la transformación espacial de las celdas del grid, es responsable de los errores asociados a la posición de los objetos del escenario. En segundo lugar, los bloques de Detección de Movimiento y Estimación son responsables de los errores en los cálculos de las probabilidades de ocupación y distribución de probabilidad de las velocidades.

El bloque de predicción hace un uso intensivo de funciones trigonométricas para calcular la rotación de las coordenadas de las celdas. Estas funciones fueron reemplazadas por cores CORDIC configurados en modo rotación. Para alcanzar la precisión requerida se evaluaron varios tamaños de datos en punto fijo utilizando el dataset mencionado anteriormente.

La figura 5 muestra los resultados para 36 y 48 bits. La precisión de cada versión se expresa como el porcentaje de celdas transformadas correctamente.

Como puede apreciarse, la representación de 48bits consigue un 100% de resultados correctos a lo largo de toda la secuencia. Por otro lado, la representación de 36bits, aunque requiere cores con menor número de etapas, presenta algunos errores en los últimos frames. Este efecto no se debe a la acumulación de errores previos sino que tiene su origen en el pronunciado ángulo de giro que realiza el vehículo durante los últimos instantes de la grabación. En todos los casos, las celdas mal posicionadas son menos del 2% y se comprobó que el error consistía en un desplazamiento de una única posición en la rejilla.

Aunque esta podría considerarse una solución válida para ciertos escenarios, se optó por escoger la primera opción para obtener resultados con la máxima precisión. Igualmente, en los módulos de Detección de Movimiento y Estimación se optó por los tamaños y formatos que producían la misma precisión que la versión de referencia.

Fig. 5. Porcentaje de celdas correctamente transformadas en función de la representación punto fijo del CORDIC

A. Segmentación de alto nivel

Una vez validada la versión de precisión finita del BOF, se aplicaron distintas optimizaciones al código para mejorar su rendimiento mediante las directivas de VivadoHLS.

En general, se aplicaron tres reglas de diseño para exprimir el potencial de las FPGA: reutilización de datos y localidad, segmentación de tareas y replicación de unidades funcionales. La reutilización de datos evita realizar accesos repetitivos a las memorias ahorrando ancho de banda y minimizando la contención en el bus de acceso. Por otro lado, la localidad de los datos es clave para reducir la latencia de los accesos y permite utilizar transacciones en modo ráfaga para las memorias externas. La segmentación de tareas puede aplicarse a diferentes niveles, para lo que es importante estudiar la dependencia de datos. Por último, la replicación de unidades permite el procesamiento simultáneo de varias celdas o conjuntos de estas, mejorando el rendimiento del conjunto.

Como se vió anteriormente, cada iteración del algoritmo BOF consta de tres tareas principales: Predicción o actualización del estado a priori, Detección de Movimiento y Estimación o actualización del estado a posteriori. Un primer análisis revela que existen inter-dependencias de datos entre las sucesivas iteraciones. Como puede apreciarse en la figura,

para iniciarse la iteración t , el bloque de Estimación necesita conocer el estado a posteriori generado en la iteración anterior ($t-1$). Por tanto, en principio, el ciclo de Predicción/Estimación debe finalizar antes de comenzar nuevos datos de los sensores (Z , U).

No obstante, analizando en profundidad las operaciones durante la fase de Predicción puede apreciarse que se trata de meras transformaciones de coordenadas; esto es, para cada celda se calcula su nueva posición en la rejilla de acuerdo a la odometría, pero sin tocar el valor de su estado ni la información asociada. Esto supone un simple movimiento de datos entre posiciones de memoria, de forma que las lecturas se realizan secuencialmente desde las estructuras de estados a posteriori, y las escrituras se realizan en posiciones aleatorias de las estructuras de datos a priori.

Para optimizar este módulo se sustituyó el movimiento de datos, por el almacenamiento de las nuevas coordenadas en un buffer de punteros (TLUT). Este buffer es una Look-up-Table de $M \times N$ posiciones, donde la posición (i,j) alberga las coordenadas de la celda transformada (T_i, T_j) en memoria. De esta forma, se reducen drásticamente el número de transacciones. Utilizando este esquema, los siguientes accesos a los estados a priori de las celdas se realizarán consultando primero la TLUT. La otra consecuencia importante (ver figura 6), es que la computación del estado a priori (bloques blancos) puede ser desacoplada del procesamiento del estado a posteriori (bloques grises), conformándose un pipeline de dos macro-etapas. Para la comunicación entre las macro-etapas se duplicaron las estructuras de datos, configurándose como ping-pong buffers. Como puede apreciarse, estos buffers rompen las dependencias, permitiendo el trabajo simultáneo de ambas macro-etapas sobre diferentes conjuntos de datos. La transacción entre iteraciones sucesivas se realiza intercambiando los papeles entre las dos memorias del ping-pong buffer.

Fig. 6. Segmentación de alto nivel

Respecto a las estructuras de datos, estas se mapearon preferiblemente en las BRAM internas, ya que ofrecen puertos dobles y una menor latencia que las memorias externas en el caso de accesos aleatorios. Sólomente la estructura que alberga las

distribuciones de velocidad, esto representa $M \times M$ matrices de $V \times V$ valores, tuvieron que ser almacenadas en memoria externa DDR debido a su excesivo tamaño.

B. Paralelización de grano fino

Para optimizar la ejecución de cada etapa por separado se aplicó un segundo nivel de paralelización. Como puede verse en la figura 2, entre los bloques de Predicción y Detección de Movimiento existe una dependencia de datos, de forma que el primero debe terminar de procesar todos los datos del frame antes de que comience el trabajo del segundo. Consecuentemente, estos dos bloques se configuraron como una etapa multiciclo con dos ciclos de ejecución secuenciales que a su vez se segmentaron.

En concreto, el pipeline interno del bloque UpdatePrior se diseñó utilizando cores CORDIC segmentados para las rotaciones y buffers de línea para las traslaciones. El bloque de Detección de Movimiento realiza tres tareas en paralelo: la actualización de las matrices de contadores (O_c , F_c), la actualización de los Status Registers (SR_{po}), y la clasificación de las celdas en estáticas o dinámicas (Mo). Para poder segmentar las dos primeras tareas se utilizaron buffers ping-pong internos que permitieran lecturas y escrituras concurrentes, mientras que la clasificación de las celdas se escribe en otro buffer ping-pong que hace de interfaz con la siguiente macro-etapa.

El procesamiento en la macro-etapa de Estimación involucra un procesamiento asimétrico que depende del tipo de celda a procesar. Para optimizar su ejecución, se diseñó una primera etapa que organiza el flujo de datos y lo redirige a dos pipelines distintos (ver figura 7). Por un lado, el pipeline que procesa las celdas dinámicas (UPost_DynamicPipe) toma los datos de ventanas deslizantes que proporcionan el estado de una vecindad de $V \times V$ celdas. Para obtener los datos de forma sincronizada a la llegada del estado de una celda, es necesario inspeccionar por adelantado las V celdas precedentes, utilizando para ello un registro de desplazamiento. Por otro lado, el UPostStatic_Pipe trabaja sobre las celdas estáticas, y su estado se actualiza utilizando la observación obtenida para esas celdas (Z). Ambos pipelines pueden trabajar en paralelo ocultando la latencia del más lento en una proporción que dependerá de la relación entre el número de celdas de cada tipo.

Para optimizar el diseño del pipeline dinámico, fue necesario aprovechar la localidad de los complejos patrones de acceso involucrados. En este caso, para procesar una celda es necesario acceder a una ventana de $V \times V$ celdas antecedentes. Esto supone la lectura de $V \times V$ valores de la matriz de probabilidades de ocupación P , más $V \times V$ filas de matrices de velocidad (cada una de una matriz BOF4D distinta). Para el acceso a los valores de P se utilizó un array de $V-1$ buffers de línea, evitando accesos repetitivos por las ventanas solapadas. Esta estructura se actualiza ci-

Fig. 7. Estructura de bajo nivel del módulo de Estimación

clo a ciclo con los valores que se leen secuencialmente de la estructura P_{pr} , y alimenta un ventana de $V \times V$ registros (W_P).

El caso de la ventana BOF4D es más complejo en varios aspectos: los datos están almacenados en memoria externa DDR, cada token consiste en una fila completa (V valores), y la distancia (en direcciones de memoria) entre filas consecutivas es variable. Para manejar estos accesos, fue necesario diseñar un controlador Master para el bus AXI4 capaz de suministrar los datos a la máxima velocidad a una caché interna de $V \times V$ filas. El pipeline dinámico es capaz de procesar una celda en 5 ciclos, una vez que las ventanas han sido actualizadas. Para su implementación se utilizaron el formato de punto fijo para los cálculos intermedios y punto flotante para realizar la última etapa de normalización de las matrices de velocidad. Para aprovechar al máximo el ancho de banda de las DDR externas se utilizaron dos puertos HP uno para la lectura y otro para la escritura.

Una vez que la última celda ha sido procesada la iteración en curso finaliza y se conmutan los buffers ping-pong para preparar el siguiente paso de computación.

IV. IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS

Para generar el dataset de prueba se utilizó el simulador de automoción SCANer studio. Este simulador incluye modelos de sensores, vehículos e interacciones con el tráfico. En particular para el LIDAR, la herramienta utiliza el método de ray tracing para generar las lecturas. La Fig. 8 muestra las lecturas de cada una de las 4 capas: los rayos rojos son aquellos que no colisionan con ningún objeto, y su longitud es la máxima profundidad del LIDAR (200m para el modelo IBEO lux); los rayos verdes son aquellos que colisionan con objetos del espacio 3D, siendo su longitud la distancia entre el objeto y el sensor. Durante la grabación del dataset la velocidad del vehículo era variable y la ruta predefinida incluía el encuentro con diferentes vehículos y peatones. La frecuencia del LI-

DAR se ajustó a 12,5Hz, mientras que la velocidad lineal y angular se medían a 25Hz.

El tamaño de la rejilla obtenido es de 225x150 celdas y las velocidades se discretizaron en una matriz de 15x15 valores. Según estos parámetros, la velocidad mínima de procesamiento debe ser de 25 frames por segundo. No obstante, en aplicaciones reales, el rendimiento tiene que ser varias veces superior ya que posteriormente al BOF es necesario realizar otros procesamientos (clusterización, localización, etc...) antes de realizar la toma de decisiones.

Fig. 8. Entorno de simulación para la generación de secuencias de test.

Todo el diseño se codificó en C++ y se sintetizó con el compilador de Xilinx VivadoHLS (v2017.1). Esta herramienta proporciona un flujo de trabajo que permite realizar simulaciones bit-accurate a la velocidad de una ejecución de código software. Además permitió utilizar el mismo dataset y testbench para las cosimulaciones RTL.

La tabla I muestra los resultados de ocupación. En la primera línea aparecen los consumos totales. Como se puede apreciar hay un importante consumo de BRAM que procede principalmente de la implementación de los buffer ping-pong entre las macro-etapas. Por otro lado, aparece un alto consumo de LUTs y FF que procede en gran parte de la implementación de las ventanas de desplazamiento del BOF4D. En las tres líneas siguientes aparece el porcentaje de ocupación para tres dispositivos Zynq. El primero, z7020, es el que cuenta con menos recursos al tratarse de la familia Artix enfocada al consumo y no es capaz de albergar el diseño completo. Los dispositivos que incorporan la arquitectura Kintex, incluso el más pequeño z7030, ya soportan el core completo.

Para la evaluación del rendimiento, se procesó el dataset sobre dos plataformas software distintas: un equipo tipo PC dotado con un procesador i7-2600 a 3,40GHz; y el dispositivo SoC TK1 de NVIDIA con 4 cores ARM Cortex A15 a 2,32GHz. Los resultados arrojan 79fps para el i7 y 29fps para el ARM.

En cuanto al diseño, se realizaron distintas pruebas variando el porcentaje de celdas dinámicas,

TABLA I
RESULTADOS DE OCUPACIÓN

	BRAM	DSP48E	FF	LUT
Recursos	316	119	36495	69408
Z7020	113%	54%	545%	640%
Z7030	60%	30%	23%	88%
Z7045	29%	13%	8%	32%

obteniéndose los resultados de aceleración (speed-up) que muestra la tabla II. Como se puede ver, el rendimiento mejora conforme disminuye las celdas dinámicas, y se mantiene constante por debajo del 10%. Esto es debido a que, a partir de este valor, la latencia de la macro-etapa de Estimación se reduce considerablemente y domina la latencia de la macro-etapa de Predicción que es independiente de este porcentaje. El número de celdas dinámicas está relacionado con el número de capas y rayos del LIDAR por lo que, en condiciones realista estará por debajo de 1.000 celdas, alrededor del 3% en nuestro caso.

De los resultados se desprende que solo el i7 tiene posibilidades del albergar un sistema completo de percepción que incluya el BOF, mientras que la alternativa embebida, ARM quadcore, presenta un rendimiento muy justo. El diseño que se propone ofrece una tasa netamente superior de hasta 868fps y una aceleración mayor de 40x en condiciones realistas.

TABLA II
RESULTADOS DE RENDIMIENTO

	25%	15%	<10%
Speed-up (CortexA15)	23,5	39,2	41,4
Speed-up (i7)	7,2	11,9	12,6
fps	493,8	823,0	868,6

V. CONCLUSIONES

El artículo presenta el diseño de un core FPGA para la aceleración del algoritmo BOF sobre dispositivos MPSoC de Xilinx. El core se validó frente a un código de referencia y utilizando un dataset generado por un simulador de automoción. En condiciones realistas el diseño obtuvo una aceleración superior a 40x respecto de la versión software corriendo sobre un SoC ARM quad-core.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y el Fondo Estructural de la Unión Europea mediante el proyecto TCAP-Auto (RTC-2015-3942-4) de la convocatoria Retos Colaboración 2014.

REFERENCIAS

- [1] Moravec, H.P. Sensor Fusion in Certainty Grids for Mobile Robots. *AI Magazine* **1988**, 9.
- [2] Coue, C.; Fraichard, T.; Bessiere, P.; Mazer, E. Multi-sensor data fusion using Bayesian programming : an automotive application. *IEEE/RSJ International Conference*

- on Intelligent Robots and System. IEEE, 2002, Vol. 1, pp. 141–146.
- [3] Coué, C.; Pradalier, C.; Laugier, C.; Fraichard, T.; Bessière, P. Bayesian Occupancy Filtering for Multitarget Tracking: An Automotive Application. *The International Journal of Robotics Research* **2006**, *25*, 19–30.
 - [4] Saval-Calvo, M.; Medina-Valdes, L.; Castillo-Secilla, J.M.; Martínez-Álvarez, A.; Cuenca-Asensi, S.; Villagra, J. A Review of the Bayesian Occupancy Filter. *Sensors*, 2017, vol. 17 doi: 10.3390/s17020344
 - [5] Velez, Gorka and Otaegui, Oihana Embedding vision-based advanced driver assistance systems: a survey. journal=IET Intelligent Transport Systems, 2016, IET
 - [6] Coue, C.; Fraichard, T.; Bessiere, P.; Mazer, E. Using Bayesian Programming for multi-sensor multi-target tracking in automotive applications. 2003 IEEE International Conference on Robotics and Automation (Cat.No.03CH37422). IEEE, 2003, pp. 2104–2109.
 - [7] Yguel, M.; Aycard, O.; Laugier, C. Efficient GPU-based construction of occupancy grids using several laser range-finders. *International Journal of Vehicle Autonomous Systems* **2008**, *6*, 48.
 - [8] Tay, M.; Mekhnacha, K.; Chen, C.; Yguel, M.; Laugier, C. An efficient formulation of the Bayesian occupation filter for target tracking in dynamic environments. *International Journal of Vehicle Autonomous Systems* **2008**, *6*, 155.
 - [9] Melpignano, D.; Benini, L.; Flamand, E.; Jago, B.; Lepley, T.; Haugou, G.; Clermidy, F.; Dutoit, D. Platform 2012, a many-core computing accelerator for embedded SoCs. Proceedings of the 49th Annual Design Automation Conference on - DAC'12; ACM Press: New York, New York, USA, 2012; p. 1137.
 - [10] Rakotovao, T.A.; Puschini, D.P.; Mottin, J.; Rummelhard, L.; Negre, A.; Laugier, C. Intelligent Vehicle Perception: Toward the Integration on Embedded Many-core. Proceedings of the 6th Workshop on Parallel Programming and Run-Time Management Techniques for Many-core Architectures - PARMA-DITAM '15; ACM Press: New York, New York, USA, 2015; pp. 7–12.
 - [11] Rakotovao, T.; Mottin, J.; Puschini, D.; Laugier, C. Real-time power-efficient integration of multi-sensor occupancy grid on many-core. 2015 IEEE International Workshop on Advanced Robotics and its Social Impacts (ARSO). IEEE, 2015, pp. 1–6.
 - [12] Baig, Q.; Perrollaz, M.; Laugier, C. A Robust Motion Detection Technique for Dynamic Environment Monitoring: A Framework for Grid-Based Monitoring of the Dynamic Environment. *IEEE Robotics & Automation Magazine* **2014**, *21*, 40–48.